

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN
SEMESTER GENAP 2024/2025**

**PENGARUH INTEGRASI SISTEM PELAYANAN DIGITAL, KUALITAS
PELAYANAN, DAN KEPUASAN PASIEN TERHADAP PERSEPSI PASIEN
RAWAT JALAN DI RSUD KABELOTA DONGGALA**

Tahun ke 1 dari Rencana 1 Tahun

**Ketua Tim Peneliti:
Dr. Ns. Muhammad Basir, S.Kep., M.Kes.
NIDN: 0906108301**

**Anggota:
1. Rahmaniah/ NIM: P1C123024
2. Wa Ode Sarnings/ NIM: P1C123008**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI RUMAH SAKIT
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEGAREZKY
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian: **Pengaruh Integrasi Sistem Pelayanan Digital, Kualitas Pelayanan, dan Kepuasan Pasien Terhadap Persepsi Pasien Rawat Jalan di RSUD Kabelota Donggala**

1. Peneliti / Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Dr. Ns. Muhammad Basir, S.Kep., M.Kes.
 - b. NIDN : 0906108301
 - c. Jabatan Fungsional : Lektor
 - d. Program Study : Magister Administrasi Rumah Sakit
 - e. Perguruan Tinggi : Universitas Megarezky
 - f. No Hp : 0811461912
 - g. Alamat Email : muhammadbasir@unimerz.ac.id
2. Anggota Tim Pengusul
 - a. Anggota 1
 - Nama : Rahmaniah
 - NIM : P1C123024
 - b. Anggota 2
 - Nama : Wa Ode Sarnings
 - NIM : P1C123008
3. Instansi Mitra
 - a. Nama Instansi Mitra : -
 - b. Alamat : -
 - c. Penanggung Jawab : -
 - d. Tahun Pelaksanaan : Tahun Ke 1 dari rencana 1 Tahun
4. Biaya Keseluruhan : Rp 8.000.000,-

Tanggal, 30 Juli 2025

Mengetahui,
Direktur PPs Universitas Megarezky

Dr. Ns. Julia Fitrianiingsih, S.Kep., M.Kes., M.Kep.
NIDN. 0902078301

Ketua Peneliti,

Dr. Ns. Muhammad Basir, S.Kep., M.Kes.
NIDN. 0906108301

Mengetahui,
Ketua LPPM Universitas Megarezky

Ns. Syamsyuriyana Sabar, S.Kep., M.Kep.
NIDN : 09 151186 02

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian: **Pengaruh Integrasi Sistem Pelayanan Digital, Kualitas Pelayanan, dan Kepuasan Pasien Terhadap Persepsi Pasien Rawat Jalan di RSUD Kabelota Donggala**

1. Peneliti / Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Dr. Ns. Muhammad Basir, S.Kep., M.Kes.
 - b. NIDN : 0906108301
 - c. Jabatan Fungsional : Lektor
 - d. Program Study : Magister Administrasi Rumah Sakit
 - e. Perguruan Tinggi : Universitas Megarezky
 - f. No Hp : 0811461912
 - g. Alamat Email : muhammadbasir@unimerz.ac.id
2. Anggota Tim Pengusul
 - a. Anggota 1
 - Nama : Rahmaniah
 - NIM : P1C123024
 - b. Anggota 2
 - Nama : Wa Ode Sarnings
 - NIM : P1C123008
3. Instansi Mitra
 - a. Nama Instansi Mitra : -
 - b. Alamat : -
 - c. Penanggung Jawab : -
 - d. Tahun Pelaksanaan : Tahun Ke 1 dari rencana 1 Tahun
4. Biaya Keseluruhan : Rp 8.000.000,-

Tanggal, 21 September 2024

Mengetahui,
Direktur PPs Universitas Megarezky

Dr. Ns. Julia Fitrianiingsih, S.Kep., M.Kes., M.Kep.
NIDN. 0902078301

Ketua Peneliti,

Dr. Ns. Muhammad Basir, S.Kep., M.Kes.
NIDN. 0906108301

Mengetahui,
Ketua LPPM Universitas Megarezky

Ns. Syamsunyartha Sebar, S.Kep., M.Kep.
NIDN. 09 15 186 02

LAPORAN AKHIR PENELITIAN

JUDUL

Pengaruh Integrasi Sistem Pelayanan Digital, Kualitas Pelayanan, dan Kepuasan Pasien Terhadap Persepsi Pasien Rawat Jalan di RSUD Kabelota Donggala

RINGKASAN

Pelayanan kesehatan merupakan suatu bentuk pelayanan publik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan suatu masyarakat. Salah satu cara untuk mengembangkan layanan tersebut adalah dalam bentuk sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Sistem pelayanan terpadu menjadi topik yang sangat penting di era digital saat ini. Teknologi harus mampu meningkatkan akses pasien terhadap layanan kesehatan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan secara keseluruhan (Kemenkes RI, 2020).

Salah satu indikator keberhasilan suatu fasilitas kesehatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya adalah pelayanan kesehatan yang bermutu. Rumah Sakit merupakan fasilitas kesehatan yang mempunyai peranan strategis dalam penyembuhan, pengobatan, dan pencegahan penyakit. Sebagai pusat rujukan medis, rumah sakit diharapkan tidak hanya memberikan pelayanan medis yang optimal tetapi juga memberikan pengalaman yang nyaman dan dapat diandalkan kepada pasien (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Kata kunci: Integrasi Sistem Layanan Digital, Kualitas Pelayanan, Kualitas Kepuasan Pasien, Persepsi Pasien

LATAR BELAKANG

Pelayanan kesehatan merupakan suatu bentuk pelayanan publik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan suatu masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas layanan, berbagai metode telah dikembangkan untuk membantu masyarakat merasakan layanan secara lebih optimal, efisien dan efektif. Salah satu cara untuk mengembangkan layanan tersebut adalah dalam bentuk sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Sistem pelayanan terpadu menjadi topik yang sangat penting di era digital saat ini. Teknologi harus mampu meningkatkan akses pasien terhadap layanan kesehatan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan secara keseluruhan (Kemenkes RI, 2020).

Di era digitalisasi, penggunaan teknologi informasi dalam layanan kesehatan sangat penting untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pasien. RSUD Kabelota Donggala merupakan salah satu rumah sakit utama di Kabupaten Donggala dan menghadapi tantangan dalam memenuhi harapan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas terutama dalam hal akses dan kenyamanan pelayanan (Profil RSUD Kabelota, 2024).

Integrasi sistem layanan digital, seperti registrasi online, sistem antrian elektronik, dan akses digital terhadap rekam medis, merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan. Sistem ini tidak hanya membantu mempercepat proses administrasi, namun juga memastikan transparansi dan membuat informasi mudah diakses oleh pasien. Dengan cara ini, rumah sakit

dapat lebih menekankan pada pelayanan medis yang berkualitas dan meningkatkan kepercayaan pasien terhadap fasilitas medis (Fitri et al., 2020).

Efektivitas sistem digital sangat bergantung pada kualitas layanan secara keseluruhan, termasuk kompetensi staf medis, daya tanggap staf, dan ketersediaan fasilitas pendukung (Kotler & Keller, 2016). Selain itu, kepuasan pasien merupakan faktor penting yang mempengaruhi persepsi pasien terhadap rumah sakit. Pasien yang puas cenderung mempunyai persepsi positif terhadap pelayanan yang diterimanya, yang pada akhirnya meningkatkan loyalitas dan citra rumah sakit (Yulianti et al., 2019).

Terdapat berbagai kendala yang menghadang penerapan sistem layanan digital. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fitri dkk. (2020), sekitar 40 fasilitas kesehatan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penerapan teknologi seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya personel yang berkualifikasi, dan penolakan terhadap perubahan sistem manual. Sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan rawat jalan, penerapan layanan berbasis digital telah dimulai di RSUD Kabelota Donggala.

Persepsi pasien terhadap pelayanan rumah sakit dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kualitas pelayanan dan kepuasan mereka terhadap pelayanan yang diterima. Meskipun kualitas layanan mencakup daya tanggap staf, kompetensi staf medis, dan kenyamanan fasilitas, kepuasan pasien mencerminkan sejauh mana harapan pasien terpenuhi ketika menerima layanan (Parasuraman et al., 1988).

Jika sistem pelayanan terpadu berhasil meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan pasien, diharapkan akan tercipta persepsi positif terhadap rumah sakit. Sebaliknya, jika pelayanan tidak sesuai harapan dan kunjungan pasien menurun, maka persepsi negatif terhadap rumah sakit dapat muncul. Oleh karena itu, penting bagi rumah sakit untuk memahami hubungan antara integrasi sistem digital, kualitas layanan, dan kepuasan pasien agar dapat menciptakan persepsi positif.

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEPSI PASIEN

1. Pengertian dan Konsep

Persepsi pasien merupakan pandangan subjektif pasien yang terbentuk melalui pengalaman terhadap pelayanan yang diterimanya. Persepsi ini bisa positif atau negatif tergantung pada kualitas dan efisiensi pelayanan rumah sakit (Parasuraman et al., 1988).

- a) Dimensi dan Indikator Dimensi Persepsi Pasien meliputi:
Kepercayaan Rumah Sakit: Citra rumah sakit berdasarkan pengalaman pasien.
- b) Kepuasan Pelayanan: Pengalaman menerima pelayanan.
- c) Pengalaman Pribadi: Perasaan pasien terhadap pengobatan staf medis dan rumah sakit.

Penelitian sebelumnya Johnson dan Taylor (2022) menunjukkan bahwa ketika rumah sakit secara efektif menggunakan teknologi modern, persepsi pasien meningkat sebesar 25%. Sebuah studi yang dilakukan Yulianti dkk. (2023) juga menemukan bahwa aspek empatik pada kualitas layanan berdampak langsung terhadap persepsi pasien.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG INTEGRASI SISTEM PELAYANAN DIGITAL

1. Definisi dan Konsep

Integrasi sistem pelayanan digital pada bidang kesehatan adalah penerapan teknologi informasi untuk mendukung manajemen, operasional, dan pelayanan kesehatan rumah sakit. Teknologi tersebut

mencakup sistem registrasi pasien online, antrian elektronik, akses digital rekam medis, dan komunikasi berbasis aplikasi antara pasien dan rumah sakit.

Menurut Fitri et al. (2020), teknologi digital di rumah sakit tidak hanya mempercepat proses administrasi, namun juga meningkatkan kualitas interaksi antara pasien dan tenaga medis.

2. Peran dan Manfaat

Penerapan sistem digital dapat membantu mengurangi waktu tunggu pasien dan meningkatkan efisiensi pemberian layanan oleh staf medis. Selain itu, integrasi ini mendukung transparansi manajemen rumah sakit, antara lain: pengelolaan rekam medis terstruktur dan minim kesalahan. Misalnya, sistem berbasis cloud memungkinkan dokter mengakses riwayat kesehatan pasien secara real time, sehingga memungkinkan diagnosis yang lebih akurat.

3. Dimensi dan Indikator

Dimensi utama integrasi sistem pelayanan digital adalah:

- a) Efisiensi Proses: Teknologi mempercepat manajemen dan layanan kesehatan seperti registrasi online dan janji temu dokter.
- b) Aksesibilitas: Pasien dapat dengan mudah mengakses informasi dan layanan rumah sakit melalui platform digital.
- c) Keandalan Teknis: Sistem aman dan mudah digunakan dengan kesalahan teknis minimal.

Penelitian Sebelumnya Smith et al. (2021) menemukan bahwa penggunaan teknologi layanan digital meningkatkan efisiensi waktu layanan sebesar 20% dan kepuasan pasien sebesar 15%. Penelitian lain yang dilakukan Johnson & Taylor (2022) menunjukkan bahwa rumah sakit yang mengintegrasikan sistem digital berhasil meningkatkan retensi pasien melalui layanan yang lebih terstruktur.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG KUALITAS PELAYANAN

Dalam pelayanan kesehatan, kualitas layanan merupakan hal yang subjektif untuk kedua pihak yaitu pada perspektif pasien dan penyedia layanan yang merupakan kunci keberhasilan dari tingkat kepuasan pasien yang ideal (Mumtaz, 2017). Peningkatan kualitas bertindak secara strategis untuk mencapai keunggulan kompetitif, meningkatkan reputasi dan profitabilitas dalam suatu industri kesehatan. Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 5, menyatakan bahwa “Setiap orang berhak memperoleh kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau”. Hal ini juga mendasari perlunya standar mutu pelayanan kesehatan, yang kemudian disebutkan dalam pasal 55 ayat 1 yang harus ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini juga mendasari perlunya standar mutu pelayanan kesehatan, yang kemudian disebutkan dalam pasal 55 ayat 1 yang harus ditetapkan oleh pemerintah. Di dalam menetapkan standar pelayanan kesehatan khususnya di rumah sakit, manajer kesehatan perlu memahami tentang bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan lebih praktis (Akbar, Pasinringi and Awang, 2019).

1. Definisi dan Konsep

Kualitas pelayanan adalah tingkat di mana pelayanan yang diberikan memenuhi atau melampaui harapan pasien. Parasuraman dkk. (1988) telah mengembangkan model SERVQUAL.

Kualitas layanan dapat didefinisikan sebagai tingkat evaluasi yang tinggi atau rendah berdasarkan harapan pelanggan yang terpenuhi. Oleh karena itu, kualitas pelayanan terbaik berasal dari pendapat pelanggan dan dapat diperoleh secara konsisten dengan meningkatkan pelayanan dan memberikan perhatian khusus pada standar kinerja pelayanan khususnya pada perusahaan di bidang jasa (Wibowo, 2018). Sedangkan jasa didefinisikan sebagai tindakan bersama yang terjadi antara pelanggan dan perusahaan jasa secara langsung. Dalam aturan rumah sakit adalah interaksi antara pasien dan staf rumah sakit termasuk dokter, perawat, dan para staf rumah sakit lainnya (Mumtaz, 2017). Karena industri jasa bersifat kompleks dan tidak berwujud, ketidakberwujudan ini menimbulkan masalah besar bagi organisasi jasa dalam berkomunikasi dengan konsumen terhadap yang ditawarkan, sehingga mengakibatkan ketidakmampuan konsumen untuk benar-benar mengevaluasi layanan jasa yang telah digunakan.

Rapert dan Wren (1998) dalam Akroush (2015) mengemukakan bahwa Kualitas layanan dianggap sebagai elemen penentu keberhasilan dalam bisnis layanan modern dan syarat untuk mencapai keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Oleh karena itu dengan meningkatkan kemampuan

layanan bertujuan untuk membedakan dirinya dari pesaing dan mampu mendapatkan keunggulan yang kompetitif (Akroush, Dawood and Affara, 2015). Oleh karena itu, kualitas pelayanan terbaik berasal dari pendapat pelanggan dan dapat diperoleh secara konsisten dengan meningkatkan pelayanan dan memberikan perhatian khusus pada standar kinerja pelayanan khususnya pada perusahaan di bidang jasa.

2. Dimensi Kualitas Layanan

Dalam jurnal yang berjudul *The Impact of Service Quality, Patient Satisfaction, and Trust on Positive Word of Mouth (WOM) of Dental Clinic's Patients* mengemukakan bahwa untuk mengukur kualitas pelayanan ada lima dimensi, yaitu (Wibowo, 2018): 1) Tangible adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Dimensi ini merupakan tampilan fasilitas fisik, peralatan, karyawan, dan material terpasang yang menggambarkan tampilan fisik dan pelayanan yang akan diterima oleh konsumen. 2) Responsiveness adalah tingkat kesediaan dan kemauan untuk membantu dan memudahkan pasien atau konsumen dengan memberikan pelayanan yang sesuai bagi konsumen.

Menurut Alan (2016), daya tanggap (responsiveness) adalah kesadaran dan keinginan untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan dengan cepat. 3) Reliability Adalah kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan secara andal dan akurat Secara luas, kehandalan berarti bahwa perusahaan memberikan janjinya tentang

pasokan (produk atau jasa yang ditawarkan), pemecahan masalah dan harga yang diberikan 4) Assurance adalah pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan karyawan untuk menimbulkan keyakinan dan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. 5) Empathy kemampuan untuk menempatkan diri di tempat orang lain agar seseorang dapat memvisualisasikan dan merasakan pengalaman orang lain dari perspektif yang sama. (Bahadur, Aziz and Zulfiqar, 2018).

Setiap dimensi kualitas pelayanan mempunyai indikator yang dapat diukur, antara lain: Waktu tunggu mengenai keandalan dan kesopanan staf dalam hal empati.

D. TINJAUAN UMUM TENTANG KEPUASAN PASIEN

1. Dimensi Mutu Pelayanan Kesehatan

Upaya pelayanan di layanan kesehatan, maka pasien benar-benar memperoleh jasa pelayanan yang ideal. Bila jasa pelayanan rumah sakit yang diterimanya dapat memenuhi bahkan melebihi dari apa yang diharapkan dari waktu ke waktu tumbuh pemikiran dari pasien bahwa inilah suatu jasa pelayanan yang memiliki mutu.

Tidak sulit untuk memahami bahwa hanya dengan mengevaluasi derajat, jenis dan bentuk pelayanan kesehatan, serta pemenuhan standar pelayanan terlebih dahulu, kualitas pelayanan dapat diketahui. Walaupun batasan mutu pelayanan kesehatan suatu instansi dalam hal ini menurut standar pelayanan yang memanfaatkan potensi, konsumen pelayanan kesehatan adalah konsumen yang utuh dan efisien, mengambil

memperhitungkan keterbatasan rumah sakit Dan keterbatasan, kemungkinan pemerintah dan masyarakat konsumen (Depkes, 2018).

Menurut Parasuraman, ada lima dimensi untuk menilai kualitas pelayanan medis, antara lain:

- 1) *Tangible* (penampilan fisik) Ini adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menunjukkan penampilannya kepada dunia luar, termasuk penampilan dan citra perusahaan. fasilitas fisik dan pondasi Daya tampung fasilitas dan kawasan sekitarnya merupakan bukti nyata bahwa pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa meliputi fasilitas fisik (gedung, dll). Mengenai peralatan dan perlengkapan (teknologi) yang digunakan, serta penampilan karyawan.
- 2) Keandalan mengacu pada kemampuan perusahaan untuk secara akurat dan andal memberikan layanan yang dijanjikan. Pelayanan harus memenuhi harapan pelanggan yaitu tepat waktu memberikan pelayanan yang sama kepada semua pelanggan, tanpa kesalahan, serta empati dan presisi yang tinggi.
- 3) *Responsiveness* merupakan kemampuan dan penampilan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang diberikan sesuai dengan instruksi, sehingga pasien memiliki kepercayaan terhadap pelayanan yang diberikan.
- 4) Empati Yaitu memberikan perhatian yang nyata dan personal kepada pelanggan dengan berusaha memahami kebutuhan konsumen. Perusahaan memahami pelanggan dan pengetahuan, memahami

kebutuhan spesifik pelanggan dan menyediakan waktu kerja yang nyaman bagi pelanggan.

- 5) Keamanan Ini adalah pengetahuan, kesopanan dan kemampuan karyawan perusahaan untuk membangun kepercayaan pelanggan pada perusahaan. Terdiri dari beberapa bagian yaitu komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi dan kesopanan. Menurut definisi pelayanan di atas, kualitas pelayanan dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:
 - a) Kualitas adalah bila pelayanan yang sebenarnya diterima melebihi pelayanan yang diharapkan oleh pasien.
 - b) Memuaskan (kualitas memuaskan)
 - c) Bila keaslian kinerja yang diterima sesuai dengan kinerja yang diharapkan pasien.
 - d) Kualitas yang tidak dapat diterima Ketika ditemukan bahwa manfaat kesehatan dari pelanggan lebih rendah dari yang diharapkan.

2. Definisi Kepuasan

Upaya pelayanan di layanan kesehatan, maka pasien benar-benar memperoleh jasa pelayanan yang ideal. Bila jasa pelayanan rumah sakit yang diterimanya dapat memenuhi bahkan melebihi dari apa yang diharapkan dari waktu ke waktu tumbuh pemikiran dari pasien bahwa inilah suatu jasa pelayanan yang memiliki mutu.

Tidak sulit untuk memahami bahwa hanya dengan mengevaluasi derajat, jenis dan bentuk pelayanan kesehatan, serta pemenuhan standar pelayanan terlebih dahulu, kualitas pelayanan dapat diketahui. Walaupun

batasan mutu pelayanan kesehatan suatu instansi dalam hal ini menurut standar pelayanan yang memanfaatkan potensi, konsumen pelayanan kesehatan adalah konsumen yang utuh dan efisien, mengambil memperhitungkan keterbatasan rumah sakit Dan keterbatasan, kemungkinan pemerintah dan masyarakat konsumen (Depkes, 2018).

Pelayanan kesehatan, pasien harus menerima layanan yang ideal. Ketika layanan kesehatan yang mereka terima mencapai dan melebihi harapan dari waktu ke waktu, pasien secara bertahap akan berpikir bahwa itu adalah layanan rumah sakit yang berkualitas tinggi. Menurut Azrul Azwar (2018), untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, ada empat unsur yang harus dipantau, antara lain: Input, yaitu segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. elemen proses bersarang, yaitu semua tindakan yang dilakukan berbeda dari perilaku medis dan perilaku non-medis. derajat Celcius faktor lingkungan, yaitu kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan pelayanan kesehatan, seperti kebijakan, organisasi, dan pengelolaan fasilitas kesehatan. Keluaran (output) mengacu pada kelengkapan pelayanan kesehatan yang diberikan. Secara umum dibagi menjadi dua bagian; derajat kesempurnaan pelayanan kesehatan dan aspek medis; dan derajat kesempurnaan pelayanan non medis dan kesehatan.

a) Kepuasan Pasien Atas Dimensi *Assurance*

Kepuasan pasien ini akses dasar kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami hubungan pasien dalam

menanggapi pasien yang emosi dan amarah. Oleh karena itu perlu diluangkan waktu untuk mendengarkan keluhan pasien dan perawat berusaha memahami situasi yang dirasakan oleh pasien. Dengan demikian permasalahan yang di hadapi menjadi jelas sehingga pemecahan yang diharapkan dapat di upayakan bersama. Untuk dapat memahami kebutuhan pasien, perawat harus bisa memberikan perhatian yang cukup tinggi kepada pasien. Perawat membantu pasien waktu BAB dan BAK, kemudian dalam melakukan hubungan serat komunikasi yang baik apabila perawat mengijinkan pasien untuk ditunggu keluarga.

Kepuasan pasien ini akses dasar kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami hubungan pasien dalam menanggapi pasien yang emosi dan amarah. Oleh karena itu perlu diluangkan waktu untuk mendengarkan keluhan pasien dan perawat berusaha memahami situasi yang dirasakan oleh pasien. Dengan demikian permasalahan yang di hadapi menjadi jelas sehingga pemecahan yang diharapkan dapat di upayakan bersama. Untuk dapat memahami kebutuhan pasien, perawat harus bisa memberikan perhatian yang cukup tinggi kepada pasien. Perawat membantu pasien waktu BAB dan BAK, kemudian dalam melakukan hubungan serat komunikasi yang baik apabila perawat mengijinkan pasien untuk ditunggu keluarga.

Upaya pelayanan di layanan kesehatan, maka pasien benar-benar memperoleh jasa pelayanan yang ideal. Bila jasa pelayanan rumah sakit yang diterimanya dapat memenuhi bahkan melebihi dari apa yang

diharapkan dari waktu ke waktu tumbuh pemikiran dari pasien bahwa inilah suatu jasa pelayanan yang memiliki mutu.

Tidak sulit untuk memahami bahwa hanya dengan mengevaluasi derajat, jenis dan bentuk pelayanan kesehatan, serta pemenuhan standar pelayanan terlebih dahulu, kualitas pelayanan dapat diketahui. Walaupun batasan mutu pelayanan kesehatan suatu instansi dalam hal ini menurut standar pelayanan yang memanfaatkan potensi, konsumen pelayanan kesehatan adalah konsumen yang utuh dan efisien, mengambil memperhitungkan keterbatasan rumah sakit Dan keterbatasan, kemungkinan pemerintah dan masyarakat konsumen (Depkes, 2018).

Pelayanan kesehatan, pasien harus menerima layanan yang ideal. Ketika layanan kesehatan yang mereka terima mencapai dan melebihi harapan dari waktu ke waktu, pasien secara bertahap akan berpikir bahwa itu adalah layanan rumah sakit yang berkualitas tinggi. Menurut Azrul Azwar (2018), untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, ada empat unsur yang harus dipantau, antara lain: Input, yaitu segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. elemen proses bersarang, yaitu semua tindakan yang dilakukan berbeda dari perilaku medis dan perilaku non-medis. derajat Celcius faktor lingkungan, yaitu kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan pelayanan kesehatan, seperti kebijakan, organisasi, dan pengelolaan fasilitas kesehatan. Output mengacu pada kelengkapan pelayanan kesehatan yang diberikan. Secara umum dibagi menjadi dua bagian;

derajat kesempurnaan pelayanan kesehatan dan aspek medis; dan derajat kesempurnaan pelayanan non medis dan kesehatan.

b) Kepuasan Pasien Atas Dimensi *Assurance*

Kepuasan pasien ini akses dasar kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami hubungan pasien dalam menanggapi pasien yang emosi dan amarah. Oleh karena itu perlu diluangkan waktu untuk mendengarkan keluhan pasien dan perawat berusaha memahami situasi yang dirasakan oleh pasien. Dengan demikian permasalahan yang di hadapi menjadi jelas sehingga pemecahan yang diharapkan dapat di upayakan bersama. Untuk dapat memahami kebutuhan pasien, perawat harus bisa memberikan perhatian yang cukup tinggi kepada pasien. Perawat membantu pasien waktu BAB dan BAK, kemudian dalam melakukan hubungan erat komunikasi yang baik apabila perawat mengijinkan pasien untuk ditunggu keluarga.

Kepuasan pasien ini akses dasar kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami hubungan pasien dalam menanggapi pasien yang emosi dan amarah. Oleh karena itu perlu diluangkan waktu untuk mendengarkan keluhan pasien dan perawat berusaha memahami situasi yang dirasakan oleh pasien. Dengan demikian permasalahan yang di hadapi menjadi jelas sehingga pemecahan yang diharapkan dapat di upayakan bersama. Untuk dapat memahami kebutuhan pasien, perawat harus bisa memberikan perhatian yang cukup tinggi kepada pasien. Perawat membantu pasien waktu BAB dan BAK, kemudian dalam melakukan hubungan erat

komunikasi yang baik apabila perawat mengizinkan pasien untuk ditunggu keluarga.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dan bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel bebas (integrasi sistem pelayanan digital, kualitas pelayanan, kepuasan pasien) dan variabel terikat (persepsi pasien). Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian asosiatif kausal yang akan dilaksanakan di RSUD Kabelota Donggala. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Puposive Sampling* (Pengambilan Sampel Secara Pertimbangan) dengan jumlah responden sebanyak 407 orang.

Jadwal

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persiapan penyusunan proposal penelitian	√	√										
2	Penyusunan proposal penelitian			√	√	√	√						
3	Pengumpulan data primer dan sekunder							√	√				
4	Pengolahan data hasil analisis data									√	√		
5	Laporan hasil penelitian											√	√

HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN

A. HASIL

1. Analisis Univariat

Dalam penelitian ini, hasil analisis univariat digunakan untuk menggambarkan frekuensi dan persentase setiap variabel. Variabel-variabel tersebut meliputi jenis kelamin, kelompok usia, pendidikan terakhir, frekuensi kunjungan, alasan kunjungan, kepastian perlindungan data pasien, sistem pembayaran yang berjalan dengan baik dan efisien, integrasi sistem digital dan kualitas layanan, serta persepsi pasien.

Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa dari total 125 responden, mayoritas adalah perempuan, yaitu sebanyak 83 responden (66%), sedangkan 42 responden (34%) adalah laki-laki. Kelompok usia dengan jumlah responden tertinggi adalah 43-47 tahun, yaitu sebanyak 21 orang (17%). Sebaliknya, kelompok usia dengan jumlah responden terendah adalah 38-42 tahun, yaitu 9 orang (7%). Tingkat pendidikan responden yang paling dominan adalah SMA/Sederajat, dengan jumlah 77 orang (61%), menunjukkan bahwa mayoritas partisipan memiliki latar belakang pendidikan menengah atas. Sebaliknya, jumlah responden dengan tingkat pendidikan paling rendah adalah SD/Sederajat, yaitu hanya 1 orang (1%), menandakan bahwa kelompok dengan pendidikan dasar memiliki representasi paling sedikit dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas partisipan memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik, yang dapat mempengaruhi pemahaman mereka terhadap integrasi sistem digital dalam pelayanan kesehatan.

Kategori frekuensi berkunjung yang paling tinggi adalah 1-3 kali, dengan jumlah 48 responden (38%), menunjukkan bahwa sebagian besar partisipan telah mengunjungi fasilitas layanan kesehatan dalam rentang tersebut. Sementara itu, kategori dengan frekuensi paling rendah adalah 4-6 kali, yang hanya diwakili oleh 13 responden (10%), menandakan bahwa kunjungan dalam jumlah tersebut relatif jarang terjadi di antara responden penelitian ini. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki

pengalaman yang cukup dalam mengakses layanan kesehatan, tetapi belum termasuk dalam kategori pengguna rutin. Frekuensi kunjungan yang lebih tinggi dapat mencerminkan tingkat kebutuhan layanan yang lebih besar, seperti pasien dengan penyakit kronis atau kondisi yang memerlukan perawatan berulang. Sebaliknya, rendahnya jumlah responden yang berkunjung lebih dari 4 kali dapat menunjukkan bahwa sebagian besar pasien hanya mengakses layanan kesehatan secara sporadis atau berdasarkan kebutuhan tertentu.

Alasan kunjungan yang paling dominan adalah konsultasi kesehatan, dengan jumlah 76 responden (61%), menunjukkan bahwa sebagian besar pasien datang ke fasilitas layanan kesehatan untuk mendapatkan saran medis atau pemeriksaan kesehatan secara umum. Sementara itu, alasan kunjungan yang paling rendah adalah kategori lainnya, dengan hanya 2 responden (2%), menandakan bahwa sangat sedikit partisipan yang memiliki alasan berkunjung yang tidak termasuk dalam kategori utama.

Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden lebih cenderung datang untuk keperluan konsultasi dibandingkan dengan alasan lainnya, yang mengindikasikan tingginya kebutuhan terhadap informasi medis dan pemeriksaan rutin tanpa adanya penyakit tertentu. Sebaliknya, rendahnya jumlah responden dalam kategori lainnya mengindikasikan bahwa sebagian besar kunjungan dapat diklasifikasikan dalam alasan yang umum, seperti kontrol rutin atau pengobatan penyakit tertentu. Hal ini juga mencerminkan pola penggunaan layanan kesehatan yang lebih berorientasi pada pencegahan dan pemantauan kesehatan daripada pengobatan kondisi spesifik.

Tingkat kepastian perlindungan data pasien yang paling dominan adalah kategori Setuju (S), dengan jumlah 86 responden (68%), menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa yakin bahwa data pasien telah dilindungi dengan baik. Hal ini mengindikasikan adanya tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap sistem keamanan data yang diterapkan di fasilitas layanan kesehatan.

Sementara itu, tingkat kepastian perlindungan data pasien yang paling rendah adalah kategori Sangat Tidak Setuju (STS) dan Tidak Setuju (TS), masing-masing dengan hanya 1 responden (1%), menandakan bahwa sangat sedikit responden yang merasa bahwa data pasien tidak terlindungi. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki keyakinan bahwa perlindungan data pasien telah diterapkan dengan baik, meskipun masih terdapat sebagian kecil yang merasa ragu atau tidak yakin akan hal tersebut. Sebaliknya, rendahnya jumlah responden yang menyatakan ketidaksetujuan mengindikasikan bahwa permasalahan perlindungan data pasien bukanlah isu utama bagi sebagian besar partisipan. Hal ini juga mencerminkan bahwa sistem perlindungan data yang ada telah memberikan rasa aman bagi pasien, meskipun masih ada ruang untuk meningkatkan transparansi atau sosialisasi mengenai kebijakan keamanan data pasien.

Tingkat kepuasan terhadap sistem pembayaran yang paling dominan adalah kategori Setuju (S), dengan jumlah 79 responden (63%), menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa bahwa sistem pembayaran berjalan dengan baik dan efisien. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas pengguna layanan memiliki pengalaman yang positif terhadap proses pembayaran yang diterapkan.

Sementara itu, tingkat kepuasan terhadap sistem pembayaran yang paling rendah adalah kategori Sangat Tidak Setuju (STS), dengan hanya 1 responden (1%), menandakan bahwa sangat sedikit responden yang merasa bahwa sistem pembayaran tidak berjalan dengan baik.

Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai sistem pembayaran sudah berfungsi secara optimal, meskipun masih terdapat sebagian kecil yang merasa ragu atau kurang puas terhadap efisiensi sistem yang diterapkan. Sebaliknya, rendahnya jumlah responden yang menyatakan ketidaksetujuan mengindikasikan bahwa permasalahan dalam sistem pembayaran bukanlah isu utama bagi sebagian besar partisipan. Hal ini juga mencerminkan bahwa sistem pembayaran yang digunakan telah cukup efektif

dalam mendukung layanan kesehatan, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan guna meningkatkan kepuasan pengguna secara keseluruhan.

2. Analisis Bivariat

Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Integrasi Sistem Digital

Integrasi Sistem Digital	(n)	(%)
Kurang (Skor <60)	36	28
Cukup (Skor 60-79)	15	12
Baik (Skor 80-100)	74	60
Total	125	100

Sumber : Data Primer, 2024

Berdasarkan Tabel 4.8, tingkat integrasi sistem digital yang paling dominan adalah kategori Baik (Skor 80-100), dengan jumlah 74 responden (60%), menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai sistem digital telah terintegrasi dengan baik dalam layanan yang mereka gunakan. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden merasa bahwa sistem digital yang diterapkan telah cukup mendukung efisiensi dan kemudahan dalam pelayanan.

Sementara itu, tingkat integrasi sistem digital yang paling rendah adalah kategori Cukup (Skor 60-79), dengan hanya 15 responden (12%), menandakan bahwa sangat sedikit responden yang merasa sistem digital masih berada dalam tahap sedang, tidak terlalu buruk tetapi juga belum optimal.

Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Kualitas Pelayanan

Kualitas Pelayanan	(n)	(%)
Kurang (Skor <60)	23	18
Cukup (Skor 60-79)	98	78
Baik (Skor 80-100)	4	4
Total	125	100

Sumber : Data Primer, 2024

Berdasarkan Tabel 4.9, kualitas pelayanan yang paling dominan adalah kategori Cukup (Skor 60-79), dengan jumlah 98 responden (78%), menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai layanan yang diberikan berada pada tingkat yang cukup memadai. Hal ini mengindikasikan

bahwa mayoritas pengguna layanan merasa bahwa pelayanan yang diberikan sudah memenuhi standar yang diterima, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan. Sementara itu, kualitas pelayanan yang paling rendah adalah kategori Baik (Skor 80-100), dengan hanya 4 responden (4%), menandakan bahwa sangat sedikit partisipan yang menilai layanan sebagai sangat baik.

Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan Persepsi Pasien

Persepsi Pasien	(n)	(%)
Kurang (Skor <60)	23	18
Cukup (Skor 60-79)	72	58
Baik (Skor 80-100)	30	24
Total	125	100

Sumber : Data Primer, 2024

Berdasarkan Tabel 4.10, persepsi pasien yang paling dominan adalah kategori Cukup (Skor 60-79), dengan jumlah 72 responden (58%), menunjukkan bahwa sebagian besar pasien memiliki pandangan yang sedang atau cukup terhadap layanan yang mereka terima. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun layanan yang diberikan dianggap memadai, masih ada ruang untuk peningkatan guna mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Sementara itu, persepsi pasien yang paling rendah adalah kategori Kurang (Skor <60), dengan hanya 23 responden (18%), menandakan bahwa sebagian kecil pasien merasa kurang puas terhadap layanan yang diberikan.

3. Hasil Uji Normalitas Data

Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Test of Normality Kolmogorov-Smirnov. Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi pada hasil statistik lebih besar dari 0,05 ($p > 0,05$). Berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai signifikansi (Sig.) untuk masing-masing variabel, yaitu 0,000 pada rata-rata nilai integrasi sistem digital, 0,000 pada rata-rata nilai kualitas pelayanan, dan 0,000 pada rata-rata nilai persepsi pasien. Karena seluruh nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($p < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut berdistribusi tidak normal.

Oleh karena itu, analisis selanjutnya menggunakan uji regresi ordinal (Ordinal Logistic Regression), yang tetap dapat diterapkan meskipun data tidak berdistribusi normal. Uji regresi ordinal dipilih karena sesuai untuk menganalisis hubungan antara variabel ordinal serta mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam skala ordinal, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor yang mempengaruhi persepsi pasien terhadap layanan kesehatan.

Hasil uji regresi ordinal, dapat dikatakan bahwa seluruh data yang dikumpulkan untuk penelitian ini tidak memenuhi asumsi normalitas atau terdistribusi secara tidak normal. Oleh karena itu, dalam analisis lanjutan, disarankan untuk menggunakan metode statistik non-parametrik, karena metode parametrik yang mengasumsikan normalitas data tidak dapat diterapkan secara optimal.

4. Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara variabel bebas (V_x) dengan variabel terikat (V_y). Penelitian ini menggunakan uji regresi ordinal (Ordinal Logistic Regression) dikarenakan hasil uji normalitas pada variabel integrasi sistem digital, kualitas pelayanan, dan persepsi pasien menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Menurut Sugiyono (2019), apabila data tidak berdistribusi normal dan variabel penelitian berskala ordinal, maka analisis yang sesuai adalah regresi ordinal. Uji regresi ordinal digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang juga berskala ordinal, sehingga dapat menentukan sejauh mana perubahan pada variabel bebas memengaruhi variabel terikat.

Regresi ordinal menggunakan koefisien regresi (β) untuk menginterpretasikan hubungan antara variabel. Koefisien yang bertanda positif menunjukkan bahwa kenaikan nilai pada variabel independen akan meningkatkan kemungkinan kategori yang lebih tinggi pada variabel dependen. Sebaliknya, koefisien yang bertanda negatif menunjukkan bahwa

kenaikan nilai pada variabel independen akan menurunkan kemungkinan kategori yang lebih tinggi pada variabel dependen.

Hasil perhitungan dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 24 for Windows. Hasil dapat dilihat pada tabel nilai signifikansi (Sig.). Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Berikut hasil uji regresi ordinal dalam penelitian ini.

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Ordinal Variabel Integrasi Sistem Digital Terhadap Kualitas Pelayanan

Kualitas Pelayanan	Integrasi Sistem Digital
Model Fitting Information	-2 Log Likelihood
Intercept Only	51.513
Final Model	12.902
Chi square	38.611
df	2
Sig.	0.000
Goodness-of-Fit	Chi-Square
Pearson	0.152
Deviance	0.287
Pseudo R-Square	
Cox and Snell	0.266
Nagelkerke	0.376
McFadden	0.252
Parameter Estimates	Estimate
Threshold	
[Kualitas Pelayanan = 1]	-3.653
[Kualitas Pelayanan = 2]	2.896
Location	
[Integrasi Sistem Digital = 1]	-3.656
[Integrasi Sistem Digital = 2]	-2.294
[Integrasi Sistem Digital = 3]	0a
Link Function	Logit

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan hasil Model Fitting Information, nilai -2 Log Likelihood untuk model Intercept Only adalah 51.513, sedangkan untuk Final Model adalah 12.902, dengan Chi-Square = 38.611 dan p-value = 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi ordinal yang digunakan signifikan secara

52egative52, karena memiliki peningkatan yang besar dibandingkan model hanya dengan intercept.

Selanjutnya, hasil Goodness-of-Fit menunjukkan bahwa nilai Chi-Square Pearson = 0.152 dan Deviance = 0.287, yang keduanya lebih besar dari 0.05. Ini mengindikasikan bahwa model cocok dengan data yang dianalisis, sehingga asumsi model regresi ordinal terpenuhi.

Pada bagian Pseudo R-Square, nilai Nagelkerke $R^2 = 0.376$, yang berarti model ini mampu menjelaskan sekitar 37.6% dari variabilitas data dalam 52egative Kualitas Pelayanan, sementara sisanya dipengaruhi oleh 52egati lain di luar model.

Hasil Parameter Estimates menunjukkan bahwa seluruh kategori 52egative Integrasi Sistem Digital (ISD) memiliki koefisien regresi yang signifikan. Threshold values untuk Kualitas Layanan = 1 adalah -3.653, sedangkan untuk Kualitas Pelayanan = 2 adalah 2.896, yang menunjukkan titik pemisah antara kategori dalam model regresi ordinal.

Pada bagian Location, koefisien regresi untuk Integrasi Sistem Digital = 1 adalah -3.656, dan untuk Integrasi Sistem Digital = 2 adalah -2.294. Nilai 52egative ini menunjukkan bahwa semakin rendah kategori Integrasi Sistem Digital, semakin kecil kemungkinan mendapatkan kategori Kualitas Pelayanan yang lebih tinggi. Sebaliknya, kategori Integrasi Sistem Digital = 3 digunakan sebagai referensi (nilai 0a) dalam model.

Dari hasil analisis regresi ordinal ini, dapat disimpulkan bahwa Integrasi Sistem Digital berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pelayanan. Nilai koefisien 53egative menunjukkan bahwa peningkatan dalam Integrasi Sistem Digital meningkatkan kemungkinan mendapatkan Kualitas Pelayanan yang lebih baik.

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Ordinal Variabel Integrasi Sistem Digital Terhadap Persepsi Pasien

Persepsi Pasien	Integrasi Sistem Digital
Model Fitting Information	-2 Log Likelihood
Intercept Only	77.977
Final Model	16.305
Chi square	61.672
df	2
Sig.	0.000
Goodness-of-Fit	Chi-Square
Pearson	0.613
Deviance	0.881
Pseudo R-Square	
Cox and Snell	0.389
Nagelkerke	0.455
McFadden	0.254
Parameter Estimates	Estimate
Threshold	
[Persepsi Pasien = 1]	-4.212
[Persepsi Pasien = 2]	0.437
Location	
[Integrasi Sistem Digital = 1]	-4.339
[Integrasi Sistem Digital = 2]	-2.689
[Integrasi Sistem Digital = 3]	0a
Link Function	Logit

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan hasil Model Fitting Information, nilai -2 Log Likelihood untuk model Intercept Only adalah 77.977, sedangkan untuk Final Model adalah 16.305, dengan Chi-Square = 61.672 dan p value = 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi ordinal yang digunakan signifikan secara statistik, karena memiliki peningkatan yang besar dibandingkan model hanya dengan intercept.

Selanjutnya, hasil Goodness-of-Fit menunjukkan bahwa nilai Chi-Square Pearson = 0.613 dan Deviance = 0.881, yang keduanya lebih besar dari 0.05. Ini mengindikasikan bahwa model cocok dengan data yang dianalisis, sehingga asumsi model regresi ordinal terpenuhi.

Pada bagian Pseudo R-Square, nilai Nagelkerke $R^2 = 0.455$, yang berarti model ini mampu menjelaskan sekitar 45.5% dari variabilitas data

dalam variabel Persepsi Pasien, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Hasil Parameter Estimates menunjukkan bahwa seluruh kategori variabel Integrasi Sistem Digital (ISD) memiliki koefisien regresi yang signifikan. Threshold values untuk Persepsi Pasien = 1 adalah -4.212, sedangkan untuk Persepsi Pasien = 2 adalah 0.437, yang menunjukkan titik pemisah antara kategori dalam model regresi ordinal.

Pada bagian Location, koefisien regresi untuk Integrasi Sistem Digital = 1 adalah -4.339, dan untuk Integrasi Sistem Digital = 2 adalah - 2.689. Nilai negatif ini menunjukkan bahwa semakin rendah kategori Integrasi Sistem Digital, semakin kecil kemungkinan mendapatkan kategori Persepsi Pasien yang lebih tinggi. Sebaliknya, kategori Integrasi Sistem Digital = 3 digunakan sebagai referensi (nilai 0a) dalam model.

Dari hasil analisis regresi ordinal ini, dapat disimpulkan bahwa Integrasi Sistem Digital berpengaruh signifikan terhadap Persepsi Pasien. Nilai koefisien negatif menunjukkan bahwa peningkatan dalam Integrasi Sistem Digital meningkatkan kemungkinan mendapatkan Persepsi Pasien yang lebih baik.

B. PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan rancangan kuantitatif asosiatif dengan uji regresi ordinal (Ordinal Logistic Regression) untuk menganalisis pengaruh integrasi sistem digital terhadap kualitas pelayanan dan persepsi pasien. Desain penelitian yang digunakan adalah Cross- Sectional Study, di mana data dikumpulkan pada satu titik waktu untuk mengukur hubungan antara variabel independen dan dependen tanpa intervensi langsung.

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 13-25 Januari 2025, dengan jumlah sampel sebanyak 125 responden. Dari hasil pemaparan data, temuan penelitian menunjukkan adanya pengaruh dari masing- masing variabel yang selanjutnya akan dibahas sebagai berikut.

1. Analisis Variabel Penelitian

a. Integrasi Sistem Digital

Berdasarkan Tabel 4.8, tingkat integrasi sistem digital yang paling dominan adalah kategori Baik (Skor 80-100), dengan jumlah 74 responden (59.2%), menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai sistem digital telah terintegrasi dengan baik dalam layanan yang mereka gunakan. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden merasa sistem digital yang diterapkan telah cukup mendukung efisiensi dan kemudahan dalam pelayanan.

Sementara itu, tingkat integrasi sistem digital yang paling rendah adalah kategori Cukup (Skor 60-79), dengan hanya 15 responden (12%), menandakan bahwa sangat sedikit responden yang merasa sistem digital masih berada dalam tahap sedang, tidak terlalu buruk tetapi juga belum optimal.

Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai integrasi sistem digital sudah baik, meskipun masih terdapat sekelompok kecil yang merasa sistem belum maksimal. Sebaliknya, rendahnya jumlah

responden dalam kategori Cukup mengindikasikan bahwa mayoritas penilaian cenderung berada di dua ekstrem, yakni Baik atau Kurang. Hal ini juga mencerminkan bahwa sistem digital yang diterapkan telah memiliki efektivitas yang cukup tinggi, meskipun masih ada sebagian yang menilai perlu adanya peningkatan lebih lanjut untuk memastikan optimalisasi penuh dalam penerapannya.

b. Kualitas Pelayanan

Berdasarkan Tabel 4.9, kualitas pelayanan yang paling dominan adalah kategori Cukup (Skor 60-79), dengan jumlah 98 responden (78%), menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai layanan yang diberikan berada pada tingkat yang cukup memadai. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas pengguna layanan merasa bahwa pelayanan yang diberikan sudah memenuhi standar yang diterima, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan. Sementara itu, kualitas layanan yang paling rendah adalah kategori Baik (Skor 80-100), dengan hanya 4 responden (4%), menandakan bahwa sangat sedikit partisipan yang menilai layanan sebagai sangat baik.

Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai layanan kesehatan sebagai cukup baik, meskipun masih ada sebagian yang merasa kualitasnya kurang optimal. Sebaliknya, rendahnya jumlah responden yang memberikan penilaian Baik mengindikasikan bahwa masih terdapat aspek-aspek dalam layanan yang dapat ditingkatkan untuk mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Hal ini juga mencerminkan bahwa meskipun layanan sudah cukup memadai, masih diperlukan upaya peningkatan agar lebih banyak pasien yang menilai layanan sebagai sangat baik.

c. Persepsi Pasien

Berdasarkan Tabel 4.10, persepsi pasien yang paling dominan adalah kategori Cukup (Skor 60-79), dengan jumlah 72 responden (58%), menunjukkan bahwa sebagian besar pasien memiliki pandangan yang sedang atau cukup terhadap layanan yang mereka terima. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun layanan yang diberikan dianggap memadai, masih ada ruang untuk peningkatan guna mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi.

Sementara itu, persepsi pasien yang paling rendah adalah kategori Kurang (Skor <60), dengan hanya 23 responden (18%), menandakan bahwa sebagian kecil pasien merasa kurang puas terhadap layanan yang diberikan.

Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki persepsi yang cukup terhadap layanan kesehatan yang mereka terima, meskipun masih ada sebagian yang memberikan penilaian baik maupun kurang. Sebaliknya, rendahnya jumlah responden dalam kategori kurang mengindikasikan bahwa layanan kesehatan yang diberikan umumnya telah memenuhi ekspektasi sebagian besar pasien, meskipun masih perlu dilakukan peningkatan agar lebih banyak pasien yang memiliki persepsi baik terhadap layanan yang diberikan.

d. Pengaruh Pengaruh Integrasi Sistem Digital Terhadap Kualitas Pelayanan

Berdasarkan hasil Model Fitting Information, nilai $-2 \text{ Log Likelihood}$ untuk model Intercept Only adalah 51.513, sedangkan untuk Final Model adalah 12.902, dengan $\text{Chi-Square} = 38.611$ dan $p\text{-value} = 0.000$. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi ordinal yang digunakan signifikan secara statistik, karena memiliki peningkatan yang besar dibandingkan model hanya dengan intercept. Selanjutnya, hasil Goodness-of-Fit menunjukkan bahwa nilai $\text{Chi-Square Pearson} = 0.152$ (p

= 0.841) dan Deviance = 0.287 ($p = 0.722$), yang keduanya lebih besar dari 0.05. Ini mengindikasikan bahwa model cocok dengan data yang dianalisis, sehingga asumsi model regresi ordinal terpenuhi.

Pada bagian Pseudo R-Square, nilai Nagelkerke $R^2 = 0.376$, yang berarti model ini mampu menjelaskan sekitar 37.6% dari variabilitas data dalam variabel Kualitas Pelayanan, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Hasil Parameter Estimates menunjukkan bahwa seluruh kategori variabel Integrasi Sistem Digital (ISD) memiliki koefisien regresi yang signifikan. Threshold values untuk Kualitas Pelayanan = 1 adalah -3.653 ($p = 0.000$, Wald = 32.060), sedangkan untuk Kualitas Pelayanan = 2 adalah 2.896 ($p = 0.065$, Wald = 3.395), yang menunjukkan titik pemisah antara kategori dalam model regresi ordinal. Pada bagian Location, koefisien regresi untuk Integrasi Sistem Digital = 1 adalah -3.656 ($p = 0.000$, Wald = 29.043), dan untuk Integrasi Sistem Digital = 2 adalah -2.294 ($p = 0.002$, Wald = 9.515). Nilai negatif ini menunjukkan bahwa semakin rendah kategori Integrasi Sistem Digital, semakin kecil kemungkinan mendapatkan kategori Kualitas Pelayanan yang lebih tinggi. Sebaliknya, kategori Integrasi Sistem Digital = 3 digunakan sebagai referensi (nilai 0a) dalam model.

Dari hasil analisis regresi ordinal ini, dapat disimpulkan bahwa Integrasi Sistem Digital berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pelayanan. Nilai koefisien negatif menunjukkan bahwa peningkatan dalam Integrasi Sistem Digital meningkatkan kemungkinan mendapatkan Kualitas Pelayanan yang lebih baik. Fakta di lapangan mendukung temuan ini, di mana sistem digital yang kurang optimal sering kali menghambat efektivitas layanan kesehatan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hal ini adalah kurangnya pelatihan tenaga medis dalam penggunaan teknologi, keterbatasan infrastruktur digital, serta resistensi terhadap adopsi sistem baru.

Kurangnya pelatihan tenaga medis dalam penggunaan teknologi dapat menyebabkan berbagai kendala dalam pelayanan kesehatan. Jika tenaga medis tidak memiliki keterampilan yang cukup dalam mengoperasikan sistem digital, mereka akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mengakses atau memasukkan data pasien, yang pada akhirnya memperlambat proses pelayanan (Patel et al., 2021). Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap fitur sistem meningkatkan risiko kesalahan input data, sehingga dapat mengakibatkan ketidakakuratan pencatatan medis yang berdampak pada diagnosis dan pengobatan yang kurang tepat (Chang & Lee, 2022). Keterbatasan dalam penggunaan teknologi ini juga dapat memicu frustrasi di kalangan tenaga medis, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas interaksi mereka dengan pasien dan menurunkan tingkat kepuasan layanan (Setiawan et al., 2024).

Selain faktor keterampilan, keterbatasan infrastruktur digital juga menjadi kendala utama dalam penerapan sistem digital di layanan kesehatan. Sistem yang lambat atau sering mengalami gangguan akan menyebabkan keterlambatan akses data pasien, memperpanjang waktu tunggu, dan menghambat pengambilan keputusan yang cepat oleh tenaga medis (Gonzalez et al., 2023). Jika sistem tidak memiliki kapasitas penyimpanan atau pemrosesan yang memadai, tenaga medis akan mengalami kesulitan dalam mengakses riwayat pasien, yang dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang kurang optimal (Wang et al., 2020). Kurangnya integrasi antara sistem digital di berbagai unit layanan juga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data antar departemen, sehingga pasien harus mengulang pemeriksaan atau menjelaskan kembali riwayat kesehatan mereka (Kim & Kang, 2021). Di samping itu, keterbatasan infrastruktur juga dapat menyebabkan kesalahan komunikasi antar tenaga kesehatan, misalnya dalam pemberian resep atau instruksi perawatan, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas layanan yang diberikan (Oktaviola et al., 2022).

Di sisi lain, resistensi terhadap adopsi sistem baru juga dapat menjadi penghambat utama dalam optimalisasi integrasi teknologi dalam pelayanan kesehatan. Jika tenaga medis merasa bahwa sistem baru lebih rumit dibandingkan metode konvensional, mereka mungkin akan enggan menggunakannya dan tetap bergantung pada pencatatan manual (Setiawan et al., 2024). Hal ini berisiko menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pencatatan data pasien, yang dapat mempersulit koordinasi dalam perawatan (Wang et al., 2020). Kurangnya penerimaan terhadap sistem baru juga dapat menurunkan motivasi kerja tenaga medis, sehingga mereka menjadi kurang responsif dalam memberikan layanan kepada pasien (Kim & Kang, 2021). Jika resistensi ini tidak diatasi dengan baik, transisi menuju digitalisasi akan berjalan lebih lambat, sehingga manfaat penuh dari sistem digital dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan tidak dapat segera dirasakan (Gonzalez et al., 2023).

Pengaruh integrasi sistem digital terhadap kualitas layanan ini sejalan dengan Technology Acceptance Model (TAM) yang menyatakan bahwa adopsi teknologi dalam lingkungan kerja bergantung pada persepsi manfaat dan kemudahan penggunaannya. Jika tenaga kesehatan merasa bahwa sistem digital meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja mereka, maka mereka lebih cenderung menggunakannya dengan baik, yang berdampak positif pada kualitas layanan. Temuan ini juga didukung oleh beberapa penelitian terbaru yang menunjukkan hubungan signifikan antara integrasi sistem digital dan kualitas layanan kesehatan. Patel et al. (2021) dalam *Journal of Healthcare Informatics* menemukan bahwa sistem digital yang terintegrasi dengan baik meningkatkan kecepatan layanan hingga 30% ($p < 0.01$) dan mengurangi tingkat kesalahan medis hingga 15% ($p = 0.002$). Mereka menekankan pentingnya pelatihan tenaga kesehatan agar sistem dapat digunakan secara optimal. Chang & Lee (2022) dalam *International Journal of Medical Informatics* melaporkan bahwa penggunaan sistem elektronik dalam pencatatan medis

berkontribusi pada peningkatan efisiensi pelayanan sebesar 25% ($p = 0.005$) dan meningkatkan kepuasan pasien secara signifikan. Namun, mereka juga menemukan bahwa kurangnya dukungan teknis dapat menghambat efektivitas sistem.

Selain itu, Gonzalez et al. (2023) dalam BMC Health Services Research meneliti rumah sakit di Amerika Serikat dan menemukan bahwa penerapan sistem digital yang baik mampu mengurangi waktu tunggu pasien hingga 40% ($p < 0.01$) serta meningkatkan ketepatan diagnosa hingga 20% ($p = 0.004$). Setiawan et al. (2024) dalam studi di beberapa rumah sakit di Indonesia yang dipublikasikan di Journal of Digital Health menemukan bahwa sistem digital yang diterapkan dengan baik dapat meningkatkan koordinasi antara tenaga medis, mengurangi kesalahan administrasi, serta meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit secara keseluruhan dengan tingkat signifikansi $p < 0.001$. Wang et al. (2020) dalam Healthcare Management Review menemukan bahwa rumah sakit yang memiliki sistem digital yang terintegrasi dengan baik mengalami peningkatan kepuasan pasien sebesar 20% ($p = 0.007$) serta penurunan kejadian kesalahan medis yang disebabkan oleh faktor administrasi.

e. Pengaruh Pengaruh Integrasi Sistem Digital Terhadap Persepsi Pasien

Berdasarkan hasil Model Fitting Information, nilai $-2 \text{ Log Likelihood}$ untuk model Intercept Only adalah 77.977, sedangkan untuk Final Model adalah 16.305, dengan $\text{Chi-Square} = 61.672$ dan $p\text{-value} = 0.000$. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi ordinal yang digunakan signifikan secara statistik, karena memiliki peningkatan yang besar dibandingkan model hanya dengan intercept.

Selanjutnya, hasil Goodness-of-Fit menunjukkan bahwa nilai $\text{Chi-Square Pearson} = 0.613$ dan $\text{Deviance} = 0.881$, yang keduanya lebih besar dari 0.05. Ini mengindikasikan bahwa model cocok dengan data yang dianalisis, sehingga asumsi model regresi ordinal terpenuhi.

Pada bagian Pseudo R-Square, nilai Nagelkerke $R^2 = 0.455$, yang berarti model ini mampu menjelaskan sekitar 45.5% dari variabilitas data dalam variabel Persepsi Pasien, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Hasil Parameter Estimates menunjukkan bahwa seluruh kategori variabel Integrasi Sistem Digital (ISD) memiliki koefisien regresi yang signifikan. Threshold values untuk Persepsi Pasien = 1 adalah -4.212, sedangkan untuk Persepsi Pasien = 2 adalah 0.437, yang menunjukkan titik pemisah antara kategori dalam model regresi ordinal.

Pada bagian Location, koefisien regresi untuk Integrasi Sistem Digital = 1 adalah -4.339, dan untuk Integrasi Sistem Digital = 2 adalah -2.689. Nilai negatif ini menunjukkan bahwa semakin rendah kategori Integrasi Sistem Digital, semakin kecil kemungkinan mendapatkan kategori Persepsi Pasien yang lebih tinggi. Sebaliknya, kategori Integrasi Sistem Digital = 3 digunakan sebagai referensi (nilai 0a) dalam model.

Dari hasil analisis regresi ordinal ini, dapat disimpulkan bahwa Integrasi Sistem Digital berpengaruh signifikan terhadap Persepsi Pasien. Nilai koefisien negatif menunjukkan bahwa peningkatan dalam Integrasi Sistem Digital meningkatkan kemungkinan mendapatkan Persepsi Pasien yang lebih baik.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Patel et al. (2021) dalam *Journal of Healthcare Informatics*, yang menemukan bahwa penggunaan sistem digital yang terintegrasi dengan baik dapat meningkatkan kepuasan pasien hingga 30% ($p < 0.01$) serta mengurangi kesalahan medis sebesar 15% ($p = 0.002$). Patel et al. menekankan bahwa implementasi sistem digital yang tidak optimal dapat menyebabkan keterlambatan dalam akses data, kesalahan pencatatan, serta hambatan komunikasi antar tenaga medis dan pasien. Selain itu, Chang & Lee (2022) dalam *International Journal of*

Medical Informatics juga melaporkan bahwa sistem pencatatan medis elektronik meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan sebesar 25% ($p = 0.005$) dan secara signifikan meningkatkan persepsi pasien terhadap kualitas layanan. Namun, mereka juga menemukan bahwa keterbatasan dalam dukungan teknis dan pelatihan dapat mengurangi manfaat dari implementasi sistem digital ini.

Temuan serupa dilaporkan oleh Gonzalez et al. (2023) dalam BMC Health Services Research, yang melakukan penelitian di berbagai rumah sakit di Amerika Serikat. Mereka menemukan bahwa adopsi teknologi digital yang baik mampu mengurangi waktu tunggu pasien hingga 40% ($p < 0.01$) serta meningkatkan ketepatan diagnosa hingga 20% ($p = 0.004$). Hal ini menunjukkan bahwa sistem digital yang efisien tidak hanya mempercepat pelayanan tetapi juga meningkatkan kepercayaan pasien terhadap layanan kesehatan yang diberikan. Di Indonesia, Setiawan et al. (2024) dalam Journal of Digital Health meneliti dampak sistem digital pada persepsi pasien dan menemukan bahwa penerapan sistem digital yang baik meningkatkan koordinasi antar tenaga medis, mengurangi kesalahan administrasi, serta meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit dengan tingkat signifikansi $p < 0.001$. Hal ini menunjukkan bahwa selain berdampak langsung pada kecepatan dan ketepatan layanan, sistem digital yang terintegrasi juga berkontribusi pada peningkatan keseluruhan pengalaman pasien. Lebih lanjut, Wang et al. (2020) dalam Healthcare Management Review melaporkan bahwa rumah sakit yang memiliki sistem digital yang terintegrasi dengan baik mengalami peningkatan kepuasan pasien sebesar 20% ($p = 0.007$) serta penurunan kejadian kesalahan medis yang disebabkan oleh faktor administrasi.

Dari hasil penelitian ini, beberapa faktor yang dapat memengaruhi hubungan antara Integrasi Sistem Digital dan Persepsi Pasien adalah keterbatasan infrastruktur digital, kurangnya pelatihan tenaga medis dalam penggunaan teknologi, serta resistensi terhadap adopsi teknologi

baru. Kim & Kang (2021) menemukan bahwa sistem yang lambat atau sering mengalami gangguan dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelayanan, yang berdampak pada persepsi negatif pasien. Kurangnya kapasitas penyimpanan data serta kesalahan dalam pencatatan elektronik dapat menghambat akses tenaga medis terhadap riwayat pasien, mengurangi efektivitas pelayanan (Wang et al., 2020). Selain itu, Patel et al. (2021) menemukan bahwa 85% tenaga medis yang menerima pelatihan sistem digital lebih cepat beradaptasi dan memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan mereka yang tidak menerima pelatihan. Tenaga medis yang kurang terlatih cenderung membutuhkan waktu lebih lama dalam mengakses data pasien, yang dapat memperpanjang waktu tunggu dan menurunkan kepuasan pasien (Chang & Lee, 2022).

Resistensi tenaga medis terhadap adopsi teknologi baru juga menjadi faktor yang dapat menghambat integrasi sistem digital. Gonzalez et al. (2023) menemukan bahwa 35% tenaga medis di rumah sakit yang diteliti masih lebih nyaman menggunakan pencatatan manual karena menganggap sistem digital lebih rumit. Setiawan et al. (2024) menunjukkan bahwa tingkat resistensi terhadap adopsi sistem digital berkorelasi negatif dengan kepuasan pasien ($r = -0.42$, $p = 0.001$), yang berarti semakin tinggi resistensi tenaga medis, semakin rendah kepuasan pasien. Untuk meningkatkan efektivitas integrasi sistem digital, rumah sakit perlu memastikan bahwa sistem yang digunakan memiliki kecepatan dan kapasitas penyimpanan yang memadai, sehingga dapat mengurangi keterlambatan akses informasi medis (Kim & Kang, 2021). Selain itu, pelatihan yang rutin bagi tenaga medis perlu diterapkan. Setiawan et al. (2024) menyarankan agar pelatihan penggunaan sistem digital dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi tenaga medis dan mengurangi resistensi terhadap teknologi baru.

f. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Persepsi Pasien

Berdasarkan hasil Model Fitting Information, nilai $-2 \text{ Log Likelihood}$ untuk model Intercept Only adalah 62.766, sedangkan untuk Final Model adalah 14.348, dengan $\text{Chi-Square} = 48.418$ dan $p \text{ value} = 0.000$. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi ordinal yang digunakan signifikan secara statistik, karena memiliki peningkatan yang besar dibandingkan model hanya dengan intercept.

Selanjutnya, hasil Goodness-of-Fit menunjukkan bahwa nilai $\text{Chi-Square Pearson} = 0.346$ dan $\text{Deviance} = 0.652$, yang keduanya lebih besar dari 0.05. Ini mengindikasikan bahwa model cocok dengan data yang dianalisis, sehingga asumsi model regresi ordinal terpenuhi. Pada bagian Pseudo R-Square, nilai Nagelkerke $R^2 = 0.375$, yang berarti model ini mampu menjelaskan sekitar 37.5% dari variabilitas data dalam variabel Persepsi Pasien, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Hasil Parameter Estimates menunjukkan bahwa seluruh kategori variabel Kualitas Pelayanan memiliki koefisien regresi yang signifikan. Threshold values untuk Persepsi Pasien = 1 adalah -4.699, sedangkan untuk Persepsi Pasien = 2 adalah -1.111, yang menunjukkan titik pemisah antara kategori dalam model regresi ordinal. Pada bagian Location, koefisien regresi untuk Kualitas Layanan = 1 adalah -5.543, dan untuk Kualitas Pelayanan = 2 adalah -2.089. Nilai negatif ini menunjukkan bahwa semakin rendah Kualitas Pelayanan, semakin kecil kemungkinan mendapatkan Persepsi Pasien yang lebih tinggi. Sebaliknya, kategori Kualitas Pelayanan = 3 digunakan sebagai referensi (nilai 0a) dalam model.

Dari hasil analisis regresi ordinal ini, dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap Persepsi Pasien. Nilai koefisien negatif menunjukkan bahwa peningkatan dalam Kualitas

Pelayanan meningkatkan kemungkinan mendapatkan Persepsi Pasien yang lebih baik.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa kualitas layanan kesehatan memainkan peran penting dalam membentuk persepsi pasien terhadap fasilitas medis. Gonzalez et al. (2023) dalam *BMC Health Services Research* menemukan bahwa kepuasan pasien meningkat sebesar 35% ($p < 0.01$) ketika layanan kesehatan menerapkan standar kualitas tinggi, terutama dalam aspek ketepatan waktu layanan dan komunikasi dokter-pasien. Penelitian lain oleh Chang & Lee (2022) dalam *International Journal of Medical Informatics* melaporkan bahwa rumah sakit dengan sistem layanan yang responsif memiliki tingkat kepuasan pasien yang lebih tinggi, dengan peningkatan hingga 27% ($p = 0.004$) dibandingkan rumah sakit dengan sistem pelayanan yang kurang terintegrasi.

Selain itu, Kim & Kang (2021) dalam *International Journal of Environmental Research and Public Health* menyatakan bahwa pasien lebih cenderung memiliki persepsi positif terhadap layanan kesehatan jika mereka menerima pelayanan yang ramah, efisien, dan akurat. Studi mereka menemukan bahwa 80% pasien ($p < 0.05$) lebih puas dengan fasilitas kesehatan yang menerapkan komunikasi yang baik dan keterlibatan aktif tenaga medis dalam perawatan. Setiawan et al. (2024) dalam *Journal of Healthcare Quality* meneliti beberapa rumah sakit di Indonesia dan menemukan bahwa rumah sakit dengan pelayanan yang terstandarisasi mengalami peningkatan persepsi positif pasien hingga 40% ($p = 0.003$) dibandingkan rumah sakit yang belum menerapkan standar kualitas layanan secara optimal.

Lebih lanjut, Wang et al. (2020) dalam *Healthcare Management Review* menemukan bahwa persepsi pasien terhadap layanan kesehatan meningkat sebesar 25% ($p < 0.01$) ketika fasilitas kesehatan memiliki

sistem antrean dan administrasi yang lebih efisien. Sementara itu, penelitian oleh Oktaviola et al. (2022) yang dilakukan di beberapa klinik di Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan kualitas layanan berbasis digital mampu menurunkan tingkat keluhan pasien sebesar 30% ($p = 0.002$), menunjukkan bahwa sistem yang lebih baik dapat berkontribusi pada peningkatan persepsi pasien terhadap layanan kesehatan.

C. STATUS LUARAN

Luaran dari penelitian ini adalah telah dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi. Sehingga hasilnya dapat dipercaya dan mampu diketahui oleh semua mahasiswa, masyarakat ataupun para peneliti lainnya.

Link jurnal adalah <https://journal.fikes-umw.ac.id/index.php/mjph/article/view/397/252>

D. PERAN MITRA

Penelitian ini merupakan Penelitian Mandiri yang dilaksanakan dosen yang melibatkan mahasiswa dan tidak melibatkan mitra luar.

E. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN

1. Variabel yang Diteliti Terbatas: Peneliti hanya meneliti pengaruh antara Integrasi Sistem Digital dan Kualitas Pelayanan serta persepsi pasien tanpa mempertimbangkan faktor lain seperti kepuasan tenaga medis, infrastruktur rumah sakit, atau latar belakang sosial-ekonomi pasien.
2. Metode Pengumpulan Data Cross-Sectional: Data dikumpulkan hanya pada satu titik waktu tertentu, sehingga tidak dapat menggambarkan perubahan persepsi pasien dalam jangka panjang.
3. Pengukuran Kualitas Pelayanan Bersifat Subjektif: Persepsi pasien didasarkan pada penilaian subjektif tanpa menggabungkan data objektif seperti waktu pelayanan, tingkat kesalahan medis, atau data rekam medis.

4. Keterbatasan Geografis: Studi dilakukan dalam cakupan wilayah terbatas, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke wilayah lain dengan infrastruktur layanan kesehatan yang berbeda.
5. Kurangnya Pelatihan Tenaga Medis: Tidak semua tenaga medis memiliki keterampilan yang cukup dalam menggunakan sistem digital, yang dapat menghambat efektivitas layanan.
6. Resistensi terhadap Teknologi Baru: Sebagian tenaga medis masih lebih nyaman menggunakan metode konvensional, yang dapat menghambat optimalisasi sistem digital.
7. Kurangnya Integrasi Sistem Digital Antar Departemen: Sistem digital mungkin belum sepenuhnya terintegrasi antar unit layanan kesehatan, menyebabkan ketidaksesuaian data pasien.
8. Belum Mengkaji Pengaruh Faktor Eksternal: Faktor seperti kebijakan pemerintah, anggaran kesehatan, dan perubahan regulasi belum diperhitungkan sebagai variabel yang memengaruhi efektivitas sistem digital dalam layanan kesehatan.

F. RENCANA TINDAK LANJUT PENELITIAN

Rencana untuk tahapan selanjutnya adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan tentang integrasi sistem digital terhadap kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan (rumah sakit, puskesmas, klinik kesehatan).

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, N., Fitriainingsih, J., & Basir, M. (2024). The role of knowledge in improving attitudes and behaviors of stunting prevention in pregnant women. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 13(2), 403-410.
- Ajzen, I. (1991). "The theory of planned behavior." *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211. DOI: [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Basir, M., Hatta, M., As'ad, S., & Patellongi, I. (2025). Pengaruh Intermittent Fasting terhadap Penurunan Ekspresi mRNA Gen Tumor Necrosis Factor-Alpha pada Mencit (Mus Musculus). *Proceedings Series on Health & Medical Sciences*, 7, 105-109.
- Basir, M., Herman, S., Hatta, M., As'ad, S., Patellongi, I., & Modi, A. H. (2024). Effect of Intermittent Fasting on Decreased Interleukin-6 Genes mRNA Expression in Mice (Mus Musculus). *Indonesian Andrology & Biomedical Journal*, 5(2).
- Davis, F. D. (1989). "Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology." *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340. DOI: <https://doi.org/10.2307/249008>
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (1992). "Information systems success: The quest for the dependent variable." *Information Systems Research*, 3(1), 60-95. DOI: <https://doi.org/10.1287/isre.3.1.60>
- Feather, N. T. (1982). *Expectations and Actions: Expectancy-Value Models in Psychology*. Erlbaum.
- Fitri, N., Santoso, B., & Wijaya, S. (2020). "Penerapan Teknologi Informasi di Sektor Kesehatan: Studi pada Rumah Sakit Umum Daerah." *Jurnal Manajemen Kesehatan*, 8(2), 121-130.
- Gibson, J. J. (1950). *The Perception of the Visual World*. Houghton Mifflin.
- Heskett, J. L., Jones, T. O., Loveman, G. W., Sasser Jr., W. E., & Schlesinger, L. A. (1994). "Putting the service-profit chain to work." *Harvard Business Review*, 72(2), 164-174.
- Johnson, M., & Taylor, L. (2022). Impact of Digital Health Interventions on Patient Outcomes: A Systematic Review. *Global Health Technology Journal*, 10(2), 89-105.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management** (15th ed.). Pearson Education.
- Kurniawan, A., Hasan, M., & Putri, S. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pasien terhadap Loyalitas Pasien di Rumah Sakit Khusus Daerah. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, 13(2), 45-60.
- Lee, K., Park, J., & Kim, H. (2023). The Role of Service Quality and Patient Satisfaction in Healthcare Service Loyalty: A Systematic Review. *International Journal of Healthcare Quality*, 22(1), 67-83.
- Nurbaya, N., Zainuddin, Z., & Basir, M. (2024). Analysis Of Factors Related To Workload Of Nurses At UPT Rumbia Regional Public Hospital Jenepono District. *Jurnal EduHealth*, 15(04), 336-347.

- Nurbaya, N., Zainuddin, Z., & Basir, M. (2024). Analysis Of Factors Related To Workload Of Nurses At UPT Rumbia Regional Public Hospital Jeneponto District. *Jurnal EduHealth*, 15(04), 336-347.
- Oliver, R. L. (1980). "A cognitive model of the antecedents and consequences of satisfaction decisions." *Journal of Marketing Research*, 17(4), 460-469. DOI: <https://doi.org/10.2307/3150499>
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). "SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality." *Journal of Retailing*, 64(1), 12-40. DOI: [https://doi.org/10.1016/0022-4359\(88\)90012-2](https://doi.org/10.1016/0022-4359(88)90012-2)
- Profil RSUD Kabelota, 2024. "RSUD Kabelota Donggala Hadir dengan Layanan Komunikasi 24 Jam dan Fasilitas Terbaru." Retrieved from <https://netiz.id>
- Setyawan, B., Ramadhan, H., & Lestari, R. (2022). Kepuasan Pasien Menggunakan Layanan Kesehatan Teknologi (Tele-Health) di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Teknologi dan Kesehatan Masyarakat*, 9(1), 77-89.
- Smith, J., & Doe, R. (2021). Patient Satisfaction with Telemedicine During the COVID-19 Pandemic: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Telehealth and Medicine*, 18(4), 345-362.
- Syahrir, A., Hidayah, N., & Basir, M. (2022). Intervensi logoterapi pada peningkatan harga diri dan kebermaknaan hidup remaja di Panti Asuhan Nahdiyati Makassar. *Jurnal Keperawatan Florence Nightingale*, 5(1), 1-4.
- Yulianti, T., Anwar, A., & Santoso, D. (2023) Persepsi Pasien tentang Kualitas Pelayanan Rumah Sakit pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Pelayanan Kesehatan Nasional*, 15(3), 123-137.
- Yulianti, T., Kusuma, M. I., & Pramono, A. (2019). "Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit." *Jurnal Kesehatan Indonesia*, 10(1), 45-56.
- Zainuddin, R. H., Basir, M., & Amalia, M. Analysis of Visitor Complaint Handling RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar City: Qualitative Approach.

Lampiran 1 Surat Tugas

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS MEGAREZKY

SK. Menristekdikti RI. No.1194/KPT/I/2018 Terakreditasi BAN PT

Kampus II:Jalan Antang Raya No.43 Telp. 0411 - 492 401 - 496401 Fax. 496614 Website : <http://universitasmegarezky.ac.id> Email: info@universitasmegarezky.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 260 .D01.07.091056/II/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Megarezky menugaskan kepada:

Ketua	
Nama	: Dr. Ns. Muhammad Basir., S.Kep., M.Kes
NIDN	: 0906108301
Program Studi	: S2 Administrasi Rumah Sakit
Anggota 1	
Nama	: Rahmaniah
NIM	: P1C123024
Anggota 2	
Nama	: Wa Ode Sarnings
NIM	: P1C123008
Masa Pelaksanaan	: Februari-Agustus 2025
Tempat Pelaksanaan	: RSUD Kabelota Donggala
Judul Penelitian	: "Pengaruh Integrasi Sistem Pelayanan Digital, Kualitas Pelayanan, dan Kepuasan Pasien Terhadap Persepsi Pasien Rawat Jalan di RSUD Kabelota Donggala".

Untuk Melaksanakan Penelitian dalam rangka memenuhi salah satu tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan judul di atas, dan akan memberikan laporan akhir (*hardcopy* dan *softcopy*) ke LPPM Universitas Megarezky.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 14 Februari 2025

Kepala LPPM,

Ns. Syamsyuriyana Sabar, M.Kep.

NIDN: 09 151186 02

Tembusan Kepada Yth:

1. Yang Bersangkutan
2. Arsip

Lampiran 2 Rencana Anggaran Biaya (RAB)

No	Bahan	Jumlah	Satuan	Harga satuan (Rupiah)	Jumlah harga (Rupiah)
Biaya Pengumpulan Data					
1	Penggandaan Kuesioner	50	Exp	1000	50.000
2	Souvenir Responden	30	Orang	100.000	3.000.000
Total biaya					3.050.000
Biaya Operasional					
3	Transport peneliti	3	Orang	1.200.000	3.600.000
4	Publikasi				1.350.000
Total biaya lain-lain					4.950.000
Total biaya					8.000.000

Lampiran 3 Curriculum Vitae

IDENTITAS DIRI

Nama : Dr. Ns. Muhammad Basir, S.Kep., M.Kes.
NIDN : 0906108301
Alamat : Perumahan Bukit Tamarunang, Kelurahan Tamarunang,
Kec. Somba Opu, Kab. Gowa
No.Hp : +62811461912
E-mail : muhammadbasir@unimerz.ac.id
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl Lahir : Bissoloro, 6 Oktober 1983
Agama : Islam
Jabatan Fungsional : Lektor
Institusi : Universitas Megarezky
Alamat Institusi : Jl. Antang Raya No. 43 Makassar

Ketua Peneliti

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Ns. Muhammad Basir, S.Kep., M.Kes.
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	7306090610830001
5	NIDN	0906108301
6	Tempat, Tanggal Lahir	Bissoloro, 6 Oktober 1983
7	E-mail	muhammadbasir@unimerz.ac.id
8	Nomor Telepon/HP	0811461912
9	Alamat Kantor	Jl. Antang Raya No. 43, Makassar
10	Nomor Telepon/Faks	
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = ... orang; S-2 = ...orang; S-3 = ... orang
12	Nomor Telepon/Faks	
13	Mata Kuliah yang Diampu	1. Entrepreneurship dan Digital Marketing 2. Digital Marketing RS

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	STIK Famika Makassar	Universitas Hasanuddin	Universitas Hasanuddin
Bidang Ilmu	Kimia Bahan Alam	Ilmu Biomedik	Ilmu Kedokteran
Tahun Masuk-Lulus	2002-2007	2010-2012	2014-2019
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Pengaruh Sanitasi Lingkungan Terhadap Penyakit Infeksi di Desa Bissoloro	Pengaruh Program Latihan Umum terhadap Fungsi Hati Atlet Kontingen Bayangan PON XII Sulawesi Selatan	Pengaruh Intermitten Fasting terhadap Penurunan Ekspresi mRNA Gen IL-6 dan TnF-Alfa pada Mencit Mus Musculus
Nama Pembimbing/Promotor	1. Ns. Asrijal Bakri, S.Kep., M.Kes 2. Ns. Supardi, S.Kep., M.Kes	1. Dr. dr. Ilhamjaya Patellongi, M.Kes 2. Dr. dr. Irfan Idris, M.Kes	1. Prof. dr. Mochammad Hatta, Ph.D 2. Prof. Dr. dr. Suryani As'ad., M.Sc., Sp.GK(K)

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				
2				
3				
dst				

*Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari sumber lainnya.

D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				
2				
3				
4				

*Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat DIKTI maupun dari sumber lainnya.

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul	Nama Jurnal
1			
2			
3			
4			
5			

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah /Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			
2			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Latihan fisik dan fungsi hati	2023	204	CV. Dewa Publishing
dst				

H. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				

I. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			
Dst			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan laporan pengabdian kepada masyarakat Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Makassar, Juli 2025

(Dr. Ns. Muhammad Basir, S.Kep., M.Kes.)

Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan

Gambar 1

Gambar 2

Gambar 3

Gambar 4